

Степаненко Сергій Петрович, д.т.н.,
с.н.с., Інститут механіки та автоматики
агропромислового виробництва
Національної академії аграрних наук
України (ІМА АПВ НААН)

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ФРАКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНА НА ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

У сучасних умовах розвитку галузі післязбиральної обробки зерна підвищення ефективності процесів фракціонування безпосередньо пов'язане із впровадженням інтелектуальних систем контролю, здатних забезпечити високоточну оцінку параметрів зернового потоку в реальному часі [1, 2]. Традиційні методи контролю, що базуються на механічних або вибіркових лабораторних вимірюваннях, не дозволяють оперативно враховувати динамічні зміни складу зернової суміші, що знижує якість сепарації [3].

Обґрунтовано метод оптико-електронного контролю якості процесу фракціонування зерна, який базується на використанні технологій комп'ютерного зору та спектрального аналізу контурів зернівок. Запропонований підхід забезпечує перехід від дискретного аналізу зображень до неперервного оцінювання масових і морфологічних характеристик зернового потоку. Розроблено математичну модель, що встановлює аналітичний зв'язок між площею проекції об'єктів на цифровому зображенні та їх масою на основі степеневі залежності виду:

$$m \sim A_p^{1,5},$$

що дозволяє коректно інтерпретувати двовимірні дані у вигляді тривимірних фізичних характеристик зерна. Введення узагальненого калібрувального коефіцієнта забезпечує врахування густини, геометрії та масштабу зображення.

Обґрунтовано вплив фізико-механічних властивостей зернової маси, зокрема вологості та засміченості, на точність оптичної детекції рис. 1. Встановлено, що точність має нелінійний характер і описується показниковими залежностями, а сумарний вплив факторів є мультиплікативним. Встановлено, що навіть незначні похибки сегментації призводять до суттєвих відхилень у визначенні маси, що підтверджує необхідність адаптивних алгоритмів обробки зображень.

Рис. 1. Вплив вологості зерна на точність оптичної детекції

Розвинено підхід до опису форми зернівок на основі спектрального представлення контурів із використанням перетворення Фур'є. Встановлено, що низькочастотні гармоніки характеризують глобальні геометричні параметри зерна, тоді як високочастотні - локальні дефекти та пошкодження. Запропоновано використання енергетичних характеристик спектра як інваріантних ознак для класифікації фракцій. Інтеграція спектральних ознак із нейромережевими алгоритмами детекції (типу YOLO) дозволяє підвищити точність ідентифікації компонентів зернової суміші та забезпечити селективне визначення маси цільового продукту. Запропоновано узагальнену модель точності, що враховує вплив морфологічних, динамічних та оптичних факторів. Наукова новизна полягає у: встановленні аналітичного зв'язку між спектральними характеристиками контурів та точністю оптичної детекції; розробці моделі переходу від геометричних параметрів до масових характеристик зерна; обґрунтуванні інваріантних спектральних ознак для задач фракціонування; врахуванні впливу вологості та засміченості у єдиній математичній моделі.

Висновок. Практична значущість полягає у створенні теоретичної основи для розробки інтелектуальних систем автоматизованого контролю та адаптивного керування процесами фракціонування зерна, що дозволяє підвищити точність класифікації та забезпечити стабільність роботи технологічного обладнання в реальних виробничих умовах.

Дослідження виконано в рамках проекту № 2025.02/0002, що фінансується Національним фондом досліджень України (грант Президента України докторам наук для проведення наукових досліджень і розробок).

Список використаних джерел

1. Stepanenko S., Kuzmych A., Kharchenko S., Borys A., Dnes V., Volyk D., & Kalinichenko R. (2025). A machine vision approach for grain quality control during separation. *Journal of Engineering Sciences*, Vol. 12(1), P. E9–E17. [https://doi.org/10.21272/jes.2025.12\(1\).e2](https://doi.org/10.21272/jes.2025.12(1).e2)

2. Stepanenko S., Shvydia V., Dnes V., Kuzmych A., Kharchenko S., Borys A., Kalinichenko R. (2025). Smartphone-based machine vision for grain quality assessment. *Journal of Engineering Sciences (Ukraine)*, Vol. 12(2), pp. E14–E21. [http://doi.org/10.21272/jes.2025.12\(2\).e2](http://doi.org/10.21272/jes.2025.12(2).e2)

3. Stepanenko, S., Kuzmych, A., Borys, A., Dnes, V., Kharchenko, S., Rogovskii, I., Golub, G., Berezovyi, M., & Lutsiuk, A. (2025). Substantiating the YOLO11 architecture for determining the fractional composition of winter wheat grain mixtures. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4(2 (136), 81–92. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.338124>